

CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO ESTADO DO MARANHÃO ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2020

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8016960

Pedro Aldir Damasceno Neto ¹.
Prof. Dr. Matheus Silva Alves ².

RESUMO

Introdução: Segundo estimativa Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,5% a 3,0% da população mundial por ano, estão sujeitos a casos de intoxicação exógena, onde a principal causa de intoxicação é decorrente de medicamentos, que em 2017 o número apresentado foi de 20.637 casos, correspondendo a 27% de todas as intoxicações registradas no ano. **Objetivo:** Descrever e caracterizar os pacientes com intoxicação exógena no estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020. **Método:** estudo descritivo de análise sobre dados secundários de notificação de intoxicação exógena no estado do Maranhão, Brasil, no período de 2010 a 2020 abrangendo todos os casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Além disso, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a temática nas principais bases de dados: National Library of Medicine and National Institutes of Health (Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e, Scientific Electronic Library Online (Scielo), manuseando os descritores em Ciências da saúde (DeCS):

intoxicação exógena, como estratégia de busca. **Resultados:** De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN NET, foram notificados 6.758 casos de intoxicação exógena no estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020, com um aumento da incidência das notificações de intoxicação exógena ao longo dos anos, com um crescimento expressivo a partir de 2015, cujo maior registro de notificações por intoxicação exógena deu-se no ano de 2019, com 1.261 notificações, tendo como maior prevalência, mulheres entre as faixa etária de 20 a 39 anos, com raça autodeclaradas como parda.

Conclusão: Sugere-se que o valor real dos casos de intoxicação exógena no estado do Maranhão esteja subestimado, uma vez que foi observado, ausência de informações e que não buscou esclarecer dados relevantes e inerentes aos casos de intoxicação exógena, que resultou em registros inadequados e/ou incompletos, e subnotificações.

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Intoxicação Exógena; Sistema de Informações.

ABSTRACT

Introduction: According to estimates from the World Health Organization (WHO), 1.5% to 3.0% of the world population per year are subject to cases of exogenous poisoning, where the main cause of poisoning is due to drugs, which in 2017 the number presented was 20,637 cases, corresponding to 27% of all poisonings recorded in the year. **Objective:** to describe and characterize patients with exogenous intoxication in the state of Maranhão between the years 2010 and 2020. **Method:** descriptive study of analysis on secondary data of exogenous poisoning notification in the state of Maranhão, Brazil, in the period from 2010 to 2020 covering all cases reported in the Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). In addition, a bibliographic survey on the theme was carried out in the main databases: National Library of Medicine and National Institutes of Health (Pubmed), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (Lilacs) and, Scientific Electronic Library Online (Scielo), handling the descriptors in Health Sciences (DeCS): exogenous intoxication, as a search strategy. **Results:** According to the Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN,

6,758 cases of exogenous poisoning were reported in the state of Maranhão between the years 2010 to 2020, with an increase in the incidence of exogenous poisoning notifications over the years, with an expressive growth from 2015, whose largest record of notifications for exogenous poisoning occurred in the year 2019, with 1.261 notifications, with the highest prevalence being women between the ages of 20 and 39 years, with self-declared race as brown.

Conclusion: It is suggested that the real value of cases of exogenous poisoning in the state of Maranhão is underestimated, since it was observed, absence of information and that did not seek to clarify relevant and inherent data to cases of exogenous poisoning, which resulted in inadequate and/or incomplete records, and underreporting.

KEYWORDS: Epidemiology; Exogenous Poisoning; Information System.

1. INTRODUÇÃO

Segundo estimativa Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,5% a 3,0% da população mundial por ano, estão sujeitos a casos de intoxicação exógena. No caso do Brasil, esse número corresponde a 4,8 milhões de pessoas, resultando entre 0,1 a 0,4% em óbitos (BRASIL, 2018). Os dados validam a necessidade de realização de estudos, para o levantamento de perfis epidemiológicos acerca do acometimento desses casos nas populações, bem como o estilo de vida que mais proporciona os casos de intoxicação.

De acordo com dados do SINITOX (2020), a principal causa de intoxicação é decorrente de medicamentos, que em 2017 o número apresentado foi de 20.637 casos, correspondendo a 27% de todas as intoxicações registradas no ano. As principais causas são o uso indiscriminado, automedicação, polifarmácia, tentativa de autoexterminio, consulta com vários médicos e erro de administração (GONÇALVES *et al.*, 2017).

Para além disso, o Ministério da Saúde integrou a intoxicação exógena à lista de notificação compulsória, com a publicação da Portaria GM/MS no 2.472, em 31 de agosto de 2010, tornando obrigatório o registro, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Esta notificação deve ser realizada em qualquer

caso suspeito, definido, como todo aquele indivíduo que tenha sido exposto a substâncias químicas, apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis (BRASIL, 2017).

Ademais, com base nos estudos de Filho e Santiago (2018), verifica-se que no Brasil anualmente, tem-se aproximadamente 4,8 milhões de casos por Intoxicação Exógena (IE), e cerca de 0,1 a 0,4% destas, sucedem-se em óbitos, ocasionados em sua maioria por tentativa de suicídio, uso excessivo de álcool, associado ao consumo de drogas, como também, aos episódios decorrentes dos casos de acidentes, que possuem como público de maior vulnerabilidade as crianças, adolescentes, gestantes e idosos.

Nesse sentido, de acordo com Schvartsman (1991), a suscetibilidade individual é um importante fator para o desenvolvimento de intoxicação exógena. No entanto, ressalta-se que gestantes, lactantes, crianças e idosos são os grupos mais suscetíveis e carecem de maior atenção e cuidado. Apesar de contemplar toda a população trabalhadora, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora preconiza a priorização de “pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade”; por exemplo, os trabalhadores informais, os trabalhadores que desenvolvem atividades em situações precárias de trabalho e de maior risco para a saúde, e as crianças e adolescentes em condições de trabalho infantil (BRASIL, 2017).

Não obstante, torna-se oportuno destacar que, o público infantil representa o grupo de maior vulnerabilidade à intoxicação exógena, haja visto que, as crianças tendem a ter mais propensão de manusear objetos com riscos de periculosidade e ainda inserirem na boca. Estas intoxicações, podem na maioria das vezes serem preveníveis, conseqüentes de situações facilitadoras de cuidados prestados pelos responsáveis e das características pertinentes às fases do desenvolvimento. De acordo com Mendonça (2015), as intoxicações exógenas infantis são uma importante causa de morbimortalidade no mundo.

Por compreender que a intoxicação exógena contempla uma complexa relação multifatorial associada à idade, sexo, substância tóxica bem como, o acesso aos serviços de saúde. Ademais, o perfil de tais agravos pode ainda manifestar-se em detrimento de suas características tanto sociodemográficas como também de exposição. Em razão disso, os incidentes envolvendo intoxicação exógena devem ser notificados compulsoriamente, de acordo com a portaria nº 204 de fevereiro de 2016, no entanto, por causa da subnotificação, os dados não revelam a real seriedade da situação (SILVA, 2018).

Destarte, para um maior aprimoramento dos conhecimentos e atuação dos profissionais de saúde e em relação à carência de produções científicas disponíveis na literatura acerca da temática exposta, objetivou-se descrever e caracterizar os pacientes com intoxicação exógena no estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020, de modo a identificar os perfis majoritários dos casos, determinando assim, gênero, raça, idade, zona de residência, dentre outros.

Frente a essa problemática, salienta-se que a pesquisa ora desenvolvida possui notoriedade para as esferas sociais, profissionais e acadêmicas, tendo em vista, o enriquecimento de informações voltadas para a saúde da população, em especial ao estado do Maranhão, localidade desta pesquisa. Ademais, as informações coletadas poderão ser utilizadas como bases primárias para novos estudos acerca da temática, como também para profissionais de saúde que devem realizar ações contínuas e educativas, voltadas à promoção da saúde, prevenção da IE, qualidade da assistência de vítimas, redução dos agravos, reabilitação e, conseqüentemente, quedas nas taxas de morbimortalidade.

2. MÉTODO

Foi estudo descritivo de análise sobre dados secundários de notificação de intoxicação exógena no estado do Maranhão, Brasil, no período de 2010 a 2020 abrangendo todos os casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

2.1 Coleta de dados

Para a coleta de dados, foi utilizado o programa Tabnet, um tabulador genérico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do Ministério da Saúde, que disponibiliza, publicamente, dados das notificações de intoxicação exógena do SINAN. Foram analisados os registros de casos ocorridos no Maranhão, com recorte para os anos de 2010 a 2020. Todos os dados foram extraídos no dia 11 de abril de 2023 e acessados na página eletrônica <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/Intoxma.def>, conforme fluxograma abaixo:

Fluxograma 01: Percurso utilizado para identificação de dados

Fonte: autoria própria, 2023.

Além disso, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a temática nas principais bases de dados: National Library of Medicine and National Institutes of Health (Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e, Scientific Electronic Library Online (SciELO), manuseando os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): intoxicação exógena, como estratégia de busca, a fim de especificar os resultados.

2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão seguiram por pacientes intoxicação exógena no estado do Maranhão no período 2010 a 2020 notificados no DATASUS.

Além disso, foram aplicados como critérios de inclusão artigos disponibilizados gratuitamente e na íntegra, nos idiomas inglês e português publicados entre o período de 2010 a 2020, correspondendo ao tempo de registros de intoxicação exógena. Em contrapartida, os critérios de exclusão pautaram-se em pacientes que não foram notificados, que foram notificados fora do período de estudo ou que tiveram testes cujos resultados deram negativos.

Outrossim, salienta-se que o estudo desenvolvido fez uso de dados secundários, cuja natureza é definida como pública e que possuem acesso livre. Além disso, o estudo cumpriu o rigor metodológico e científico, não expondo ambiguidade de interesse, bem como, não dispõe de fontes financiadoras.

2.3 Análise de dados

Foram analisados os registros de casos ocorridos no Maranhão, com recorte para os anos de 2010 a 2020. Que deu-se a partir dos resultados gerados por meio do preenchimento das fichas de investigação de intoxicação exógena e que são alimentados pelas secretarias municipais de saúde, unificados em nível estadual e consolidados em um banco de dados nacional (DATASUS). Sendo consideradas para a elaboração do perfil epidemiológico, as seguintes variáveis: sexo, raça, faixa etária, gestante, escolaridade, agente tóxico, circunstância, classificação final, exposição ao trabalho, critério de confirmação, evolução e emitida CAT.

2.4 Análise estatística

Os dados adquiridos no DATASUS foram organizados e analisados detalhadamente através do programa Microsoft Excel 2013, que posteriormente, foram tratados mediante estatística descritiva e apresentados como tabelas, gráficos e porcentagens de acordo com as variáveis observadas.

3. RESULTADOS

Em observância aos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN NET, foram notificados 6.758 casos de intoxicação exógena no estado do

Maranhão entre os anos de 2010 a 2020, com distribuição anual apresentada no Gráfico 01.

Para além disso, verifica-se que há um aumento da incidência das notificações de intoxicação exógena ao longo dos anos, com um crescimento expressivo a partir de 2015, cujo maior registro de notificações por intoxicação exógena deu-se no ano de 2019, com 1.261 notificações.

Gráfico 01: Números de casos de intoxicação exógena notificados no estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net (2022).

Ainda com base no **Gráfico 01**, é possível analisar que o número de notificações de 2011 para 2012 aumentou 80,5%. Nota-se ainda que, as notificações registradas no ano de 2020 sofreram uma diminuição de 25,54% comparadas ao ano anterior.

No tocante ao número de casos notificados por macrorregião (**Gráfico 02**), notou-se que a Região Sul do estado do Maranhão, registrou mais casos de intoxicação exógena junto ao SINAN NET no período de 2010 a 2020, cuja média

anual atingiu 236 notificações, se comparada às macrorregiões Norte e Leste que registraram 233 e 119 notificações respectivamente. Observa-se ainda que, no ano de 2015 foi registrado menor número de notificações em todas as macrorregiões maranhenses.

Gráfico 02: Números de casos de intoxicação exógena notificados por macrorregião no estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net (2022).

Na investigação do perfil epidemiológico dos pacientes notificados observou-se que no período de 2010 a 2020, conforme (**Tabela 01**), verificou-se que o perfil majoritário das intoxicações exógenas foi representado pelo sexo feminino com 51,73% dos casos, resultado consonante com outros estudos disponíveis na literatura que evidenciam as mulheres como mais adeptas aos casos de IE.

No tocante à raça, prontamente pode-se analisar que dos 6.758 casos de intoxicação exógena no estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020, 5.433 correspondem a raça parda o que equivale a 80,39%, seguido da raça branca com 9,47%. Para a raça preta e indígenas houveram poucas ocorrências, em alguns casos, a raça foi ignorada.

Os dados da **Tabela 01** descrevem a prevalência de casos, de acordo com a faixa etária. Observou-se que 2.244 casos (33,20%) foram notificados na faixa etária de 20 a 39 anos, seguido de 1.403 casos (20,76%) de 01 a 04 anos, enquanto que entre adultos de 40 a 59 anos 863 casos (12,77%).

Tabela 01. Caracterização sociodemográfica de pacientes notificados com intoxicação exógena no Estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020.

Sexo	Feminino	3.496	51,73
	Masculino	3.262	48,27
Raça			
	Branca	640	9,47
	Preta	222	3,28
	Amarela	29	0,42
	Parda	5.433	80,39
	Indígena	39	0,57
	Não declarados	395	5,84
Faixa Etária			
	< 01 ano	375	5,54
	Entre 01 a 04 anos	1.403	20,76
	Entre 05 a 09 anos	445	6,58
	Entre 10 a 14 anos	358	5,29
	Entre 15 a 19 anos	785	11,61
	Entre 20 a 39 anos	2.244	33,20

	Entre 40 a 59 anos	863	12,77
	Acima de 59 anos	281	4,15
Escolaridade			
	Analfabeto	122	3,29
	Ensino Fundamental Incompleto	1.695	45,72
	Ensino Fundamental Completo	297	8,01
	Ensino Médio Incompleto	446	12,03
	Ensino Médio Completo	816	22,01
	Ensino Superior Incompleto	155	4,18
	Ensino Superior Completo	177	4,78
Gestante			
	Não	1.889	27,95
	1º trimestre	10	0,14
	2º trimestre	20	0,29
	3º trimestre	18	0,26
	Em branco/não se aplica	4.821	71,33

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net (2022).

Em se tratando do fator escolaridade, os indivíduos com ensino fundamental incompleto (45,72%) e ensino médio completo (22,01%) tiveram maior percentual de ocorrência, conforme demonstrado na tabela acima.

Outra variável cujo valores em branco ganha notoriedade é em relação aos casos de gestantes notificadas por intoxicação exógena. De acordo com a Tabela 01, 4.821 (71,33%) não responderam se estavam ou não grávidas e somente 1.889 (27,95%) informaram não se encontrar no período gestacional.

Tabela 02. Caracterização da exposição de pacientes notificados com intoxicação exógena no Estado do Maranhão entre os anos de 2010 a 2020 (n= 6.758).

VARIAVÉIS		n	%
Características da Exposição			

Agente Tóxico		n	%
Medicamento		2.702	39,98
Agrotóxico Agrícola		261	3,86
Agrotóxico Doméstico		123	1,82
Agrotóxico Saúde Pública		42	0,62
Raticida		455	6,73
Produtos Veterinários		81	1,20
Produtos de uso domiciliar		386	5,71
Cosmético		89	1,32
Produto Químico		197	2,92
Metal		21	0,31

	Drogas de abuso	229	3,39
	Plantas tóxicas	72	1,07
	Alimento e bebidas	1051	15,55
	Branco/outros	1049	15,52
Circunstância			
	Uso habitual	365	5,40
	Acidental	1.669	24,70
	Ambiental	60	0,89
	Uso terapêutico	478	7,07
	Prescrição médica	10	0,15
	Erro de administração	88	1,30
	Automedicação	400	5,92
	Abuso	627	9,28
	Ingestão de alimentos	526	7,78
	Tentativa de suicídio	1.698	25,13
	Tentativa de aborto	7	0,10
	Violência/homicídio	48	0,71

	Branco/outras	782	11,57
Exposição ao trabalho	Sim	273	4,03
	Não	5.624	83,21
	Não se aplica	861	12,74
Tipo de Exposição	Aguda-única	4.918	72,77
	Aguda-repetida	384	5,68
	Crônica	113	1,67
	Aguda sobre crônica	15	0,22
	Em branco/não se aplica	1.328	19,65
Classificação Final			
	Intoxicação Confirmada	3.604	53,32
	Só exposição	1.284	18,99
	Reação adversa	923	13,65
	Outro diagnóstico	40	0,59
	Síndrome de abstinência	33	0,48

	Em branco/não se aplica	874	12,93
Critério de Confirmação			
	Clínico laboratorial	188	2,78
	Clínico epidemiológico	2.046	30,27
	Clínico	3.538	52,35
	Em branco/não se aplica	986	14,59
Evolução			
	Cura sem sequelas	4.909	72,63
	Cura com sequelas	121	1,79
	Óbito por intoxicação exógena	125	1,84
	Óbito por outra causa	9	0,13
	Perda de seguimento	30	0,44
	Em branco/não se aplica	1.564	23,14

Emitida CAT			
	Sim	66	2,39
	Não	2.293	33,93
	Em branco/não se aplica	4.399	65,09

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net (2022).

Entre os agentes tóxicos notificados, os medicamentos foram os principais responsáveis pelas intoxicações exógenas no estado do Maranhão apresentando um total de 2.702 casos (39,98%), seguido por alimentos e bebidas com 1.051 (15,55%) e raticidas com 455 (6,73%).

Na Tabela 02, as circunstâncias que obtiveram as maiores ocorrências de intoxicação medicamentosa no decorrer dos anos analisados, foi por tentativa de suicídio com 1.698 (25,13%) das notificações registradas, em seguida de acidental com 1.669 (24,70%) e abuso com 627 (9,28%).

Nota-se que as intoxicações exógenas no estado do Maranhão não estão relacionadas com a exposição de trabalho, no total de 5.624 (83,21%) casos comparado com 273 (4,03%) para aqueles tiveram exposições com o trabalho. Quanto ao tipo de exposição, a maior parte dos casos ocorreu de forma aguda-única 4.918 (72,77%), ou seja, decorrente de uma única exposição, sendo superior à forma aguda-repetida, com 384 (5,68%) casos e da forma crônica, com apenas 113 (1,67%).

A Tabela 02 sinaliza o percentual da classificação final das notificações de intoxicação exógena, no qual de todos os casos analisados, 3.604 (53,32%) tiveram intoxicação exógena confirmada. Outro percentual expressivo foi 1.284 (18,99%) que foram classificados apenas como reações adversas à exposição. Quanto ao

critério de confirmação, em sua maioria (52,35%), o diagnóstico foi clínico; seguido de clínico-epidemiológico (30,27%) e clínico-laboratorial (2,78%).

No que se refere à evolução clínica a maior predominância ocorreu entre indivíduos que obtiveram cura sem sequelas 4.909 (72,63%). No entanto, 125 (1,84%) tiveram óbito por intoxicação exógena e 121 (1,79%) evoluíram para cura com sequela. Ainda, observou-se o não registro destas informações em grande quantidade (23,14%), para o período analisado.

Portanto, nota-se ainda que, os valores correspondentes aos casos notificados de intoxicação exógena que tiveram o Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT emitidas corresponde a 66 (2,39%) casos. Outrossim, 2.293 (33,93%) casos referem-se a possíveis notificações que não sucederam com emissão da CAT.

4. DISCUSSÃO

4.1 Aspectos gerais

Em observância ao Gráfico 01, verificou-se que no período de estudo teve-se um aumento dos casos de notificação por intoxicação exógena entre os anos finais e iniciais, quando comparados ao ano de 2019 e 2020, essa elevação possivelmente deu-se em decorrência de que no ano de 2011, a intoxicação exógena passou a constar na relação de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória em todo território nacional.

Todavia, cabe destacar que o ano de 2020, foi marcado pela sobrecarga do sistema de saúde devido a pandemia da COVID-19, o que acabou afetando a rotina e a qualidade de assistência das equipes de saúde. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (2020), estudos apontam a relação do uso indiscriminado de medicamentos no período pandêmico, porém não há especificação da origem da intoxicação nos dados do DATASUS. Entretanto, estudos de órgãos oficiais pontuam a relação do aumento de casos de intoxicação medicamentosa com o uso de medicamentos no chamado “kit covid-19” (CFF, 2020).

Destarte, subentende-se que tal acontecimento pode ter colaborado para uma baixa no número de notificações no SINAN de casos de intoxicação exógena nesse último ano, agravando o quadro de subnotificação no Maranhão, assim como em outras regiões do país.

4.2 Características sociodemográficas

No que se refere aos achados relacionados às características sociodemográficas desta pesquisa verificou-se que os resultados corroboram com outros estudos similares como os de Almeida *et al.*, (2016). Em relação a predominância do sexo feminino para os casos de notificação por intoxicação exógena no Maranhão no período de 2010 a 2020, as mulheres foram representaram 51,73% dos casos no Estado. Esse dado assemelha-se ao encontrado nos estudos de Silva *et al.* (2020), em que tais valores se mantêm próximo da prevalência nacional, onde ao avaliar os casos de IE em um determinado período, pode-se observar que 55,25% ocorreram com o sexo feminino.

Como se examina, assim como nesta pesquisa, como em outros estudos já realizados, o quantitativo de casos de intoxicação exógena cujo público eram mulheres teve-se maior prevalência. Fato este que se explica em detrimento da maior tendência de o sexo feminino apresentar comportamentos e /ou ideação suicida, quando comparado ao sexo masculino, o que conseqüentemente, sucede na elevação do consumo de medicamento e exposição intencional à IE. Deste modo, esse grupo vulnerável necessita de ações para combater os fatores influenciadores e desencadeantes desse agravo (ALVIM *et al.*, 2020).

No aspecto racial, a pesquisa sinalizou dados majoritários para a raça parda. De modo que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE/PNAD, 2019), a população de Maranhão possui 7.075.181 habitantes, sendo composta em sua maioria pela raça parda que corresponde a 70,11%, 16,52% branca, 12,51% preta e 0,85% outras e/ou não declaradas, aspectos estes que podem contribuir para o perfil ora encontrado neste estudo.

Outrossim, ressalta-se que atualmente a identificação da raça/cor é realizada através do processo de autodeclaração étnico-racial. Visto que, anteriormente, o

critério adotado pelo IBGE decorria por meio da análise realizada pelos recenseadores ao realizar as entrevistas que compõem o censo demográfico. No entanto, atualmente os entrevistados tem autonomia para dizer a qual cor/raça pertence. Esta circunstância pode justificar a predominância da raça parda nos casos notificados.

Não obstante, segundo Pereira *et al.* (2020), a predominância de pardos, pode estar ligado as declarações errôneas que as pessoas fazem da própria cor de pele, orientados pelo racismo e a cultura do branqueamento da população brasileira, refletidas nas certidões de nascimentos, onde pessoas pretas/negras são impulsionadas pelo o racismo estrutural a declarar a cor parda por sentirem vergonhas da sua cor preta/negra.

Em relação a faixa etária, observou-se que a de maior ocorrência (20 a 39 anos), está de acordo com o observado em outros estudos a nível nacional. De acordo com Guimarães *et al.* (2019), nessa faixa etária os indivíduos apresentam maiores acesso a medicamentos, sendo utilizados como tentativa de suicídio ou intoxicação pela prática da automedicação. Já para a faixa etária de 01 a 04 anos, a suposta explicação seria em detrimento do uso acidental de medicamentos e produtos domésticos (AMORI *et al.*, 2017).

Esses dados apresentam similaridades também nas pesquisas de Sampaio *et al.* (2021), ao sinalizar que a distribuição da frequência relativa das intoxicações exógenas, que foram notificadas por faixa etária no período de 2013 a 2017, demonstrou que a idade de maior ocorrência estão entre 20 a 39 anos com (38,7%), apresentando resultados semelhantes aos desta pesquisa.

Além disso, baseado em Burity *et al.* (2019), as crianças, em particular aquelas com idade menor que cinco anos, as quais apresentam-se mais expostas à intoxicação exógena devido à natureza curiosa dos infantes e ao desenvolvimento motor.

No parâmetro escolaridade pode-se identificar que 3.050 (45,13%) dos casos notificados no Maranhão no período analisado foram ignorados/brancos. Maraschin *et al.* (2020) referem que, quando um campo a ser preenchido

apresentar uma variável ignorada/branca, ou sem informações, cabe questionar a possibilidade de negligência no momento do preenchimento dos dados ou de fornecimento de informações incompletas por parte dos pacientes.

Posto que, os casos de notificação por intoxicação exógenas, podem estar associados à fatores como a baixa escolaridade, por ser um condicionante que tende a excluir as pessoas do mercado do trabalho, levando-as a condições vulnerabilidade social, e desta forma, podem levar a baixa autoestima, desvalorização social podendo acarretar em pensamentos de suicídio. Além disso, o desconhecimento sobre a ingesta de produtos e a automedicação pode aumentar os riscos de intoxicação exógena (MAGALHÃES *et al.*, 2018).

No que tange aos aspectos gestacionais, de acordo com a Tabela 01, observou-se que os casos notificados como em brancos para gestantes corresponderam a 71,33%. Nesse sentido, em conformidade com Maronezi *et al.* (2019), analisa-se que registros de intoxicações exógenas autodirigidas não são incomuns na população de gestantes, especialmente naquelas mais jovens e no início da gestação. A prevenção dos episódios e a intervenção frente aos fatores de riscos segue sendo a melhor abordagem para a contenção de futuros casos de intoxicação exógena frente ao período gestacional.

4.3 Características de exposição

Considerando as características de exposição, a tabela 02 vem salientar que, no que se refere ao agente tóxico responsável pelos casos de IE notificados no estado do Maranhão em estudo no período de 2010 a 2020, pode-se observar que os medicamentos foram predominantes, com 2.702 (39,98 %) casos notificados. Essa prevalência também foi visualizada nas pesquisas de Silva *et al.* (2017) e Burity *et al.* (2019).

Frente às circunstâncias, Teixeira (2020) destaca que a tentativa de suicídio se constitui como um fator alarmante no que diz respeito as IE. Logo, esse evento ocorre, sobretudo, na fase da adolescência e na vida adulta, provocada da junção de uma gama de fatores que levam a pessoa a buscar a intoxicação intencional.

As causas decorrentes do uso habitual, terapêutico, automedicação e ingestão de alimentos cresceram em casos notificados de intoxicação medicamentosa no período observado. Além disso, evidenciou-se ainda que a tentativa de suicídio foi a circunstância mais predominante entre os casos notificados de intoxicação exógena.

Ademais, os dados apresentados acerca do agente e circunstância dos casos de IE tem uma alta relação, uma vez que, o agente mais usado entre os casos notificados foram os medicamentos e a circunstância com maior prevalência foi a tentativa de suicídio.

Gomes *et al.* (2020) revelam em seu estudo que existe uma relação direta entre as tentativas de suicídio por IE com a utilização de medicamentos. No estudo de Silva *et al.*, (2021) ao verificar os dados referente a IE segundo a circunstância, os dados assemelham-se aos do presente estudo, onde a tentativa de suicídio também ficou em primeiro lugar entre os casos notificados e os acidentes em segundo.

Em relação à fator exposição, de acordo com Santos *et al.* (2017) mais da metade dos casos de intoxicação ocorreram na própria residência, pois se sentem encorajadas para a ação do autoextermínio. Nesse sentido, Dantas *et al.* (2013) observa que a boa parte dos pacientes foram intoxicados no próprio domicílio representando 86,3%, valor semelhante ao encontrado neste estudo, quando se identificou 83,21% (5.624 casos), o referido autor destaca ainda que, a possível migração para os grandes centros urbanos, estresse, depressão e desesperança podem estar relacionados com esse alto índice.

Ao se analisar a intoxicação exógena, ainda foi possível obter dados relevantes sobre dos tipos de exposição, as quais se caracterizam como: aguda única, por ser decorrente de apenas um único contato, esta apresenta maior número de casos notificados com 72,77%; a crônica resulta efeito tóxico após exposição prolongada a doses cumulativas do agente tóxico, por um período prolongado; já aguda sobre crônica caracteriza-se pela exposição repetida a substâncias químicas (DATASUS, 2016).

Nesse sentido, corroborando com o estudo de Silva *et al.* (2022), os dados também revelaram que a forma aguda-única foi o tipo de exposição mais prevalente, com 4.918 (72,77%) casos, assim como, obtiveram em sua amostra um número significativo de dados ignorados/brancos. No entanto, chama-nos a atenção que dos 6.758 casos notificados no SINAN, 1.328 (19,65%) dos registros foram ignorados e/ou deixados em branco, o que prejudica uma análise mais abrangente do tipo de exposição.

O percentual da classificação final das notificações de intoxicação exógena tem como maior percentual de intoxicação exógena confirmada, correspondente a 3.604 (53,32%) casos; e outro percentual significativo (18,99%) foram classificados apenas como reações adversas à exposição a algum agente tóxico. Conforme estudo realizado por Alvim *et al.* (2020), sobre a classificação final foi destacado que a maior porcentagem são intoxicações confirmadas (64,92%), valor aproximado do obtido neste estudo. Entretanto, os autores obtiveram um percentual mais significativo, quando comparado a esta pesquisa, tendo em vista que as reações adversas à exposição a algum agente tóxico obtiveram também percentuais relativamente altos.

Os critérios de confirmação dos casos notificados foram: critério clínico com 52,35% de casos, clínico-epidemiológico com 30,27% e clínico-laboratorial com 2,68% casos. A análise dos dados de um estudo realizado por Silva *et al.* (2018) apresenta resultados semelhantes aos critérios de confirmação dos dados coletados no atual estudo, durante o período de 2010 a 2020 no estado do Maranhão.

Com relação à evolução, 4.909 (72,63%) dos casos notificados de IE no estado em estudo, evoluíram com cura sem sequelas, 125 (1,84%) curas com sequelas, e 1.564 (23,14%) foram ignorado/branco, de acordo com os dados do Tabela 02. Nos estudos de Silva *et al.* (2020) e Alvim *et al.* (2020), que também analisaram a mesma variável, pode-se identificar que a maioria dos casos evoluíram com cura sem sequelas demonstrando-se relação direta com o tipo e a quantidade do agente utilizado.

Percebe-se também que os valores relacionados à característica de CAT emitidas, estão diretamente associados aos resultados identificados em relação a variável exposição ao trabalho, onde sinalizam que de modo geral, que os casos notificados de intoxicação exógena no estado do Maranhão, não estão relacionados ao ambiente de trabalho.

5. CONCLUSÃO

Os resultados do estudo ajudam a comprovar que a intoxicação exógena é um problema de saúde pública devido a sua alta taxa de prevalência, sendo este um agravo que afeta também o estado do Maranhão, cujos dados estão refletidos por meio das notificações registradas no SINAN entre os anos de 2010 a 2020, sendo ainda, classificada como uma das maiores causadoras a nível mundial de morbimortalidade.

A pesquisa identificou os aspectos sociodemográficos e de exposição das intoxicações exógena dos pacientes, a partir dos dados obtidos por meio da plataforma do DATASUS, o qual mostrou maior prevalência entre os pacientes do sexo feminino, de raça parda, na faixa etária de 20 a 39 anos, e com exposição ao uso de medicamento.

Ademais, notou ainda que a principal circunstância em que os pacientes foram expostos a intoxicação exógena foi decorrente da tentativa de suicídio cuja exposição se deu ainda, de forma aguda-única (por ser decorrente de um único contato), onde a maioria dos casos notificados apresentaram como aspecto de evolução, a cura sem implicações.

Portanto, diante dessa realidade, conclui-se que é de extrema relevância criar mais estudos sobre essa temática para uma melhor abordagem e compreensão, como também a necessidade de desenvolver estratégias para minimizar essa problemática da intoxicação exógena no estado do Maranhão.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA. T, F. Perfil das intoxicações agudas ocorridas em uma cidade do Centro-Oeste e Minas Gerais. **Eletronic Journal of Pharmacy [Internet]**. 2016; 13(3):151-164. Disponível em: <http://revistas.ufg.br/index.php/REF/index>. Acesso em: 14 mai. 2023.

ALVIM. A. L. S., et al. Epidemiologia da intoxicação exógena no Brasil entre 2007 e 2017. **Brazilian Journal of Development**. 6(8), 63915-63925, (2020). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/344558827_EPIDEMIOLOGIA_DA_INTOXICACAO_EXOGENA_NO_BRASIL_ENTRE_2007_E_2017_EPIDEMIOLOGY_OF_EXOGENOUS_INTOXICATION_IN_BRAZIL_BETWEEN_2007_AND_2017. Acesso em: 05 mar. 2023.

AMORIM. M. L. P. et al. Intoxicações em crianças e adolescentes notificados em um centro de toxicologia no nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Saúde Matern. Infant**. 17(4), 773-780 – (2017). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/CsBb8LLfG9Pcg38vCwVbf4J/?lang=pt>. Acesso em: 04 fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.472 de 31 de agosto de 2010**. Diário Oficial da União, Brasília, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt2472_31_08_2010.html. Acesso em: 15 abr. 2023.

_____. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Diário Oficial da União, Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201709/27134117-guia-de-vigilancia-em-saude-2017-volume-3.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2023.

_____. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. **Intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho no Brasil, 2007-2016**. Secretaria de Vigilância em Saúde, v. 49, p. 1-10, 2018. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2018/dezembro/26/2018-027.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2023.

_____. Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância em Saúde. **Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Tabnet. Informações de saúde** [base de dados online]. Brasília, 2020. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/>. Acesso em: 04 abr. 2023.

_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011**. Diário Oficial da União, Brasília, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html. Acesso em: 26 mar. 2023.

BURITY. R. et al. Perfil epidemiológico das intoxicações exógenas no município de moreno-PE no período de 2012 a 2015. **Medicina veterinária (UFRPE)**. v. 13 n. 1, 2019. Disponível em: <https://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria/article/view/2609>. Acesso em: 03 mai. 2023.

CFF. Conselho Federal de Farmácia – Brasil – Notícia: 04/02/2020 – **Venda de remédios sem eficácia comprovada contra Covid dispara**. Disponível em: <https://www.cff.org.br/noticia.php?id=6197&titulo=Venda+de+rem%C3%A9dios+sem+efic%C3%A1cia+comprovada+contra+a+Covid+dispara>. Acesso em: 03 fev. 2023.

DANTAS. J. et al. Perfil do paciente com intoxicação exógena por “chumbinho” na abordagem inicial em serviço de emergência. **Rev Eletr Enf** [Internet] [Internet]. v. 5 n° (1), 2013. Disponível em: [https://revistas.ufg.br/fen/article/view/15506#:~:text=As%20maiores%20ocorr%C3%AAs%20aconteceram%20com,autoexterm%C3%ADnio%20\(61%2C4%25\)](https://revistas.ufg.br/fen/article/view/15506#:~:text=As%20maiores%20ocorr%C3%AAs%20aconteceram%20com,autoexterm%C3%ADnio%20(61%2C4%25)). Acesso em: 05 jan. 2023.

DATASUS. Ministério da Saúde. **Intoxicação Exógena**. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net. Brasília, 2016. Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/iexog/Intoxicacao_Exogena_v5.pdf. Acesso em: 05 mar. 2023.

FILHO. P. A.; SANTIAGO, E. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Subsecretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim epidemiológico intoxicação exógena n° 1/2018**, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <http://www.riocomsaude.rj.gov.br/Publico/MostrarArquivo.aspx?C=VmRvKK2FbUE%3D>. Acesso em: 12 abr. 2023.

GUIMARAES. T.R.A. et al. Perfil epidemiológico das vítimas de intoxicação exógena em porto nacional (TO) no período de 2013 a 2017. **Scire Salutis. v.9 n. 2**, 2019. Disponível em: <https://www.sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2019.002.0005>. Acesso em: 04 abr. 2023.

GOMES. K. M. B. S., et al. Análise das tentativas de suicídio por intoxicação exógena no estado de Goiás entre os anos de 2007 e 2017. **Revista Científica do ITPAC**, v.13 n. (2), p. 1-9, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/39932>. Acesso em: 15 mar. 2023.

GONÇALVES. C. A. et al. Intoxicação Medicamentosa: Relacionada ao Uso Indiscriminado de Medicamentos. **Revista Científica Da Faculdade De Educação E Meio Ambiente**, Ariquemes – RO, v. 8, n. 1, p.135-143, 2017. Disponível em: <http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/RevistaFAEMA/article/view/449>. Acesso em: 14 abr. 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD (2019)**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/pesquisa/10070/64506>. Acesso em: 24 abr. 2023.

MAGALHÃES. A. F. A. Avaliação das intoxicações exógenas no Distrito Federal no período de 2009 a 2013. **Tese em Ciências da Saúde**. Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/23597>. Acesso em: 05 fev. 2023.

MARASCHIN. M. S., et al. Vigilância Epidemiológica das Intoxicações Exógenas Atendidas em um Hospital de Ensino. **Nursing**, São Paulo. v. 23 n. 267, p. 4420-4429, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1128885>. Acesso em: 07 mai. 2023.

MARONEZI. L. F. C. et al. Caracterização de casos de intoxicação exógena aguda autoprovocada em gestantes. **IX Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFFS**, v. 9 n. 1, 2019. Disponível em: <https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/SEPE-UFFS/article/view/12226>. Acesso em: 25 mar. 2023.

MENDONÇA. C, S. D. Tentativa de suicídio por intoxicação exógena: contexto de notificações compulsórias. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**. v. 6, n. 3 p.2497, 2015. <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3125>. Acesso: 16 abr. 2023.

PEREIRA. M. J. A., et al. Perfil dos Casos Notificados de Intoxicação Exógena por Medicamentos no Estado do Ceará. **Revista de psicologia**, v. 15, n. 54, p. 457-477, 2021. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2984>. Acesso em: 06 fev. 2023.

SAMPAIO. J. P. S. et al. Perfil epidemiológico dos casos notificados de intoxicação exógena no Estado do Piauí, Brasil. **Research, Society and Development**. v. 10, n. 5, 2021. Disponível em: <https://proceedings.science/comab-comane-comapi/comab-comane-comapi-2021/trabalhos/intoxicacao-exogena-perfil-epidemiologico-dos-casos-notificados-no-estado-do-pia?lang=pt-br>. Acesso em: 15 mar. 2023.

SCHVARTSMAN. C. Intoxicações exógenas agudas. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 75, 1999. Disponível em: <http://www.jped.com.br/conteudo/99-75-s244/port.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA. R. L. F et al. Perfil epidemiológico das intoxicações exógenas na cidade de Juiz de Fora – MG. **HU Revista**, Juiz de Fora, v. 43, n. 2, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/2776>. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA. T.J. Intoxicação medicamentosa infantil no paran. **Viso acadmica**. v. 19, n. 1, 2018. Disponvel em: <https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/57576>. Acesso em: 12 mar. 2023.

SILVA. H.C.G et. al. Intoxicao Exgena: casos no estado de Santa Catarina no perodo de 2011 a 2015. **Arq. Catarin Med**. v. 47, n. 3, 2018. Disponvel em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-916037>. Acesso em: 14 fev. 2023.

SILVA. E. S. F., et al. Perfil epidemiolgico das intoxicaes exgenas no Piau nos anos de 2013 a 2017. **Revista Eletrnica Acervo Sade**, v. 1, n. 44, 2020. Disponvel em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/998/2542/#:~:text=O%20estudo%20evidenciou%20que%20nos,entre%20jovens%20do%20sexo%20feminino>. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA. A. K. M., et al. Anlise de intoxicaes exgenas no Estado do Piau no perodo de 2013 a 2017. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. 1- 10, 2021. Disponvel em: https://www.researchgate.net/publication/343925113_Perfil_epidemiologico_das_intoxicacoes_exogenas_no_Piaui_nos_anos_de_2013_a_2017. Acesso em: 04 abr. 2023.

SILVA. M. G. S., et al. Anlise epidemiolgica das intoxicaes exgenas no municpio de Caxias-MA no perodo de 2015 a 2020. **International Journal of Development Research**, v. 12, n. 01, 2022. Disponvel em: <https://www.journalijdr.com/an%C3%A1lise-epidemiol%C3%B3gica-das-intoxica%C3%A7%C3%B5es-ex%C3%B3genas-no-munic%C3%ADpio-de-caxias-ma-no-per%C3%ADodo-de-2015-2020>. Acesso em: 17 fev. 2023.

SINITOX. **Sistema Nacional de Informaes Txico-Farmacolgicas: Dados de intoxicao** [internet] Manguinhos, Rio de Janeiro: Fundao Oswaldo Cruz, 2020. Disponvel em: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais>. Acesso em: 27 mar. 2023.

TEIXEIRA, L. H. S. Intoxicações exógenas em Sete Lagoas, Minas Gerais: análise de notificações ao SINAN entre 2011 e 2019. **Revista Farmácia Generalista / Generalist Pharmacy Journal**, v. 2, n. 2, p. 29, 2020. Disponível em: <https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistafarmacialogeneralista/article/view/1220>. Acesso em: 17 abr. 2023.

¹ Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

² Docente do Curso de Medicina, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil